

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

¹М.О. Искакова, ²К.М. Туленбаева

¹Кандидат педагогических наук, доктор PhD

²Докторант Alikhan Bokeikhan University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004538>

Интеграция культурологии и образования несет в себе эстетическое, художественное и психологическое влияние искусства на становление личности.

Образование, в частности музыкальное образование студентов, требует от преподавателей владения широким аналитическим аппаратом, необходимым для организации уроков музыки и решения методических и методологических задач.

Методология – это учение о методах, способах, средствах познания. Имеется очень большое количество определений данного понятия. Из множества определений ученых к понятию «методологический подход» мы взяли за основу определение Э. Г. Юдина. По его мнению «методологический подход» – принципиально методологическая ориентация исследования, точка зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объекта), понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования [1, с.445].

С.А. Шлюндт считает, что культурологический подход позволяет студентам не только представить актуальные результаты современной науки, но и рассмотреть их в историческом аспекте научного знания [2, с. 147].

Н.В. Ипполитова выделила нижеследующие основные идеи данного подхода:

- рассмотрение личности, как продукта социально-исторического развития и носителя культуры;
- определение обучения и воспитания как решающих факторов интеграции личности в культуру;
- определение содержания образования, как педагогически объясненного опыта, накопленного мировой цивилизацией, отражающего богатство материальной и духовной культуры;
- необходимость направления педагогического процесса на усвоение воспитанниками культуры, опыта, накопленного предыдущими поколениями, и способов творческой деятельности [3, С. 70].

Культурологический подход в представлении И. Ф. Исаева описан как совокупность теоретико-методологических положений и организационно-педагогических мер, направленных на создание условий для усвоения ценностей и технологий, обеспечивающих творческую самореализацию личности в профессиональной деятельности [4, с.87].

Культурологический подход определяется как специфическая научная методология познания и преобразования педагогической действительности, основой которой является аксиология – учение о ценностях и ценностной структуре мира; видение образования через призму понятия культуры, то есть понимание его как культурного процесса, осуществляемого в среде культурного воспитания, – считают Е. В. Бондаревская и С. В. Кульневич [5].

Основная задача современной музыкальной педагогики - научить обучающихся понимать и принимать музыку, что в свою очередь зависит от профессионализма педагога.

С позиции культурологического подхода исторический экскурс показал, что традиционное пение – одна из важнейших сфер казахской традиционной музыкальной культуры. Песня – одна из идеологических форм, которая своевременно откликается на жизненные события.

Функция песни не ограничивается весельем, это произведение, несущее социальную нагрузку [6, с.37]. Как сказал Габит Мусрепов «песня - отражение демократической точки зрения». Известно, что вопрос исследования и изучения различных особенностей казахской песни до сих пор остается полностью нераскрытым.

В рамках нашего исследования мы рассматривали обучение традиционному пению под сопровождением баяна (сырнай).

Основные казахские инструменты - домбра, кобыз, сыбызгы, сазсырнай, которые в основном используются для сопровождения песни. Развитие традиционного профессионального певческого искусства, сложившегося в XIX веке, способствовало включению инструмента «баян» (сырнай) в казахское певческое искусство.

По этимологии, сходству и различию инструментов, называемых «сырнай», известный музыкальный исследователь Б. Сарыбаев написал в своей работе «Казахские народные инструменты»: "...у многих народов духовые инструменты называются: сур, сурма, зурма, сурнай, най, сарнай, сыр, баснай. Слово «Сырнай» состоит из двух слов - «сыр» и "най". В казахском языке слово «сыр», как известно, означает «сырласу». «Най» называли инструменты и некоторые трубчатые предметы [7].

Как известно из нашей истории, сырнай – инструмент, который был привнесён в казахскую музыкальную культуру. Татарская гармонь была заимствована под названием "сырнай".

Генезис показал, что традиционное пение под сопровождением баяна в казахском певческом искусстве имеет начало с таких великих деятелей, как Шашубай, Тайжан, Майра, Нартай.

Следующим аспектом действия культурологического подхода является изучение происхождения произведения.

Для раскрытия, понимания содержания песни в педагогике используется метод семантического анализа. Кроме того, в педагогических исследованиях используются как целостные, так и структурные методы анализа. Целостный анализ даёт ответ на следующий вопрос: что показано в музыкальном произведении и как оно составляется? Структурный анализ помогает понять, как было построено музыкальное произведение.

В педагогике и педагогических исследованиях применялась теория И. Р. Гальперина, которая помогает в понимании музыки и развитии мышления. По словам И. Р. Гальперина, понимание музыки состоит из трёх этапов.

1) содержательно-фактическая. На этом этапе определяется только сюжет, его основные повороты. Это самый доступный вид информации;

2) содержательно-текстовая. Здесь используется дополнительная информация. На этом этапе есть возможность заглянуть "внутрь" произведения и раскрыть его подтекст.

3) содержательно-контекстная [8]. На этом этапе происходит глубокое понимание смысла, в том числе и музыкального содержания. Этот этап характеризуется погружением в духовный мир, пониманием его художественного стиля, раскрытием погруженного контекста произведения.

Постепенность аналитических операций позволяет поэтапно вводить обучающихся в содержание музыкального текста. Кроме того, на каждом этапе раскрываются новые значения, а главное, используются алгоритмы анализа, формирующие рефлексивность.

В концепции музыковеда М. Ш. Бонфельда понимание музыкального произведения включает также несколько этапов.

Первый этап – это понимание художественной мысли, введение которой происходит на "бессознательном уровне".

Второй этап – мышление. Это начальный этап дифференциации единиц текста.

Третий этап – углубление в смысл произведения. Он завершает первый этап раскрытия музыкального контента. Это связано с наслаждением музыкой.

Опираясь на исследования мировых ученых, авторы отмечают активную иллюстрацию (интерактивные технологии, опорные сигналы В. Ф. Шаталова) как один из методов, который вносит большой вклад в обучение музыке и ее пониманию.

Как показывают исследования в основу реализации культурологического подхода положены следующие принципы [9]:

- соответствие образования разнообразной палитре культуры;
- культурное самоопределение личности;
- обеспечение различных культурных функций (не только функции трансляции культурного опыта);
- раскрытие личностной культуры каждого [10];
- интегративный [11].

Результатом применения культурологического подхода при соблюдении вышеуказанных принципов становится интерес обучающихся к обычаям и традициям народов, искусству, формированию ценностных ориентаций в процессе межкультурного взаимодействия, становлению интеллектуальной, речевой и художественной культуры обучающихся, мотивации их деятельности в отношении феномена культуры.

Таким образом, использование культурологического подхода в музыкальном образовании позволит педагогу правильно и эффективно организовать учебный процесс, а обучающимся – правильно и глубоко понять сущность произведения, его происхождение и направленность, что, в свою очередь, позволит творчески подойти к исполнению музыкального произведения и проникновения к нему душой.

REFERENCES

1. Юдин, Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность. /Э. Г. Юдин. – М.: Эдиториал УРСС, 2017. – 445 с.
2. Шлюндт, С. А. Компетентностный подход в экологическом образовании / С. А. Шлюндт // Педагогическое образование в России. – 2012. – №4. – С. 145-149.
3. Ипполитова, Н. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие / Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. – Шадринск: Шадр.гос.пед.ин-т. ОГУП «Шадринский Дом Печати», Каргапольский филиал, 2011. – 209 с.

4. Исаев, И. Ф. Культурологический подход к исследованию проблем профессионализма педагога / И. Ф. Исаев // Материалы Юбилейной международной научно-практической конференции «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития». – Москва: Ярославль: МПГУ, 2005. Ч. 1. – С. 87-92.
5. Бондаревская, Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания : учебное пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, слушателей ИПК и ФПК / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич ; Под общ. ред. Е. В. Бондаревской. – Москва–Ростов-н/Д. : Творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с.
6. Райымбергенов А., Аманова С. «Күй қайнары» А. - «Өнер» 1990 ж.
7. Қоспаков З. «Қазақтың өншілік өнері» А. - «Өнер» 1999 ж.